

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES FRENTE ÀS DEMANDAS DIGITAIS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

 DOI: 10.5281/zenodo.20476476

Angelo Mendes Ferreira

*Doutorando em Ciências da Educação pela Universidad del Sol (UNADES),
Assunção, Paraguai. E-mail: angelolge89@gmail.com*

Ruth Belen Gamarra Lezcano

*Doutora em Ciências da Educação pela Universidad del Sol (UNADES), Assunção,
Paraguai. E-mail: ruthbelengamarralezcano@gmail.com*

Tailan Teles dos Santos

*Licenciando em Matemática pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
Alagoinhas, Bahia. E-mail: ttailan304@gmail.com*

Moabe Nascimento Santana

*Licenciando em Matemática pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
Alagoinhas, Bahia. E-mail: moabenascimentosantana43@gmail.com*

Cleiton Bonfim Damaceno

*Licenciando em Matemática pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
Alagoinhas, Bahia. E-mail: p_damaceno@outlook.com*

Gabriel Assis Santana Batista

*Licenciando em Matemática pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
Alagoinhas, Bahia. E-mail: gabrielassisba23@gmail.com*

RESUMO

As transformações tecnológicas das últimas décadas impuseram novas exigências à prática docente, tornando imprescindível repensar a formação inicial de professores diante das demandas digitais contemporâneas. O presente estudo tem como objetivo

analisar a produção científica sobre o preparo docente para o uso pedagógico das tecnologias digitais, com foco em como os cursos de licenciatura têm respondido às mudanças promovidas pela cultura digital. A pesquisa caracteriza-se como uma revisão sistemática da literatura com abordagem qualitativa, realizada entre os anos de 2014 e 2024, a partir das bases *SciELO*, *CAPEs Periódicos*, *ERIC*, *Scopus* e *Web of Science*. Foram utilizados descritores como *formação inicial docente*, *competência digital* e *tecnologias educacionais*, aplicando-se os critérios do protocolo PRISMA 2020 para seleção, leitura e análise dos estudos. Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 36 (trinta e seis) artigos compuseram o corpus final. Os resultados revelam que, embora haja avanços conceituais sobre o letramento digital docente, persistem lacunas entre teoria e prática nas licenciaturas, com formações ainda centradas em metodologias tradicionais. Observou-se que experiências formativas inovadoras, pautadas em metodologias ativas e uso crítico das tecnologias, geram maior engajamento e autonomia docente. Conclui-se que a integração efetiva das tecnologias à formação inicial requer políticas institucionais consistentes, investimento na formação de formadores e currículos flexíveis, capazes de desenvolver competências digitais críticas, éticas e criativas, condizentes com os desafios da educação no século XXI.

Palavras-chave: Competência digital. Formação docente. Metodologias ativas. Tecnologias educacionais.

ABSTRACT

The technological transformations of recent decades have placed new demands on teaching practice, making it essential to rethink initial teacher education in light of contemporary digital demands. The present study aims to analyze the scholarly literature on teacher preparation for the pedagogical use of digital technologies, focusing on how teacher education programs have responded to the changes brought about by digital culture. The research is characterized as a systematic literature review with a qualitative approach, conducted between 2014 and 2024, using the *SciELO*, *CAPEs Periódicos*, *ERIC*, *Scopus*, and *Web of Science* databases. Descriptors such as initial teacher education, digital competence, and educational technologies were used, applying the criteria of the PRISMA 2020 protocol for the selection, reading, and analysis of the studies. After applying the inclusion and exclusion criteria, 36 (thirty-six) articles comprised the final corpus. The results reveal that, although there have been conceptual advances regarding teachers' digital literacy, gaps persist between theory and practice in teacher education programs, with training still centered on traditional methodologies. It was observed that innovative training experiences, based on active methodologies and the critical use of technology, lead to greater teacher engagement and autonomy. It is concluded that the effective integration of technology into initial teacher education requires consistent institutional policies, investment in the training of trainers, and flexible curricula capable of developing critical, ethical, and creative digital competencies consistent with the challenges of education in the 21st century.

Keywords: Digital literacy. Teacher training. Active learning methods. Educational technologies.

INTRODUÇÃO

A formação inicial de professores constitui um campo central do debate educacional contemporâneo, especialmente diante das transformações provocadas pela revolução digital e pelas novas demandas sociais e tecnológicas do século XXI. A incorporação das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) no contexto educativo deixou de ser uma opção e tornou-se uma necessidade estrutural da prática pedagógica, exigindo do docente não apenas domínio técnico, mas também competência crítica, ética e reflexiva para lidar com os múltiplos desafios da era digital.

Nas últimas duas décadas, a educação passou a coexistir com ambientes virtuais, plataformas colaborativas, recursos multimídia e metodologias ativas baseadas em tecnologias, o que impõe à formação inicial docente o compromisso de preparar profissionais capazes de ensinar, aprender e inovar em contextos híbridos e digitais. Entretanto, a literatura aponta que, embora o discurso sobre a integração das tecnologias à educação seja amplamente difundido, as práticas formativas nas licenciaturas ainda permanecem distantes dessa realidade (Moran, 2020; Kenski, 2018). Essa defasagem evidencia um hiato entre a formação oferecida nas universidades e as competências necessárias ao trabalho docente na contemporaneidade.

O avanço das tecnologias não apenas modificou a dinâmica de ensino e aprendizagem, mas também ressignificou o papel do professor. Antes visto como transmissor de conteúdos, o docente passa a ser mediador, curador e produtor de conhecimento em rede, responsável por promover experiências de aprendizagem mais interativas e personalizadas. Segundo Kenski (2018, p. 54), “o professor do século XXI precisa compreender a tecnologia não como ferramenta, mas como linguagem e mediação cultural”. Assim, a formação inicial precisa contemplar dimensões que ultrapassem o domínio instrumental, abordando também aspectos pedagógicos, comunicacionais e éticos do uso das tecnologias.

No contexto brasileiro, documentos orientadores como a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação, Resolução CNE/CP nº 2/2019) e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018) reforçam a necessidade de desenvolver competências digitais docentes como parte indissociável da formação. Tais documentos enfatizam que o professor deve ser capaz de atuar de forma crítica e criativa em ambientes digitais, promovendo a

cidadania, o pensamento computacional e o uso ético das tecnologias. Contudo, pesquisas recentes (Gatti, 2021; Imbernón, 2020) mostram que a implementação dessas diretrizes ainda é incipiente, marcada por desigualdades regionais, ausência de infraestrutura tecnológica e fragilidade na formação dos formadores.

Diante dessa realidade, emerge a problemática central que orienta este estudo: *como a formação inicial de professores tem se adequado às demandas digitais e quais estratégias têm sido adotadas para o desenvolvimento da competência digital docente?* Essa questão revela uma tensão entre o modelo tradicional de formação, centrado em práticas transmissivas, e a urgência de uma formação crítica, interdisciplinar e voltada à inovação.

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a produção científica sobre a formação inicial de professores frente às demandas digitais, identificando tendências, desafios e perspectivas para a integração efetiva das tecnologias aos cursos de licenciatura. Como objetivos específicos, busca-se: (1) compreender como a literatura caracteriza a competência digital docente; (2) mapear as principais experiências e práticas formativas voltadas à integração das TDICs; (3) discutir os obstáculos que dificultam a efetividade da formação tecnológica; e (4) propor caminhos teóricos e metodológicos para o aprimoramento das políticas e currículos de formação inicial.

A hipótese norteadora sustenta que a formação inicial ainda carece de coerência entre o discurso e a prática, uma vez que as licenciaturas, de modo geral, não contemplam de forma estruturada a integração das tecnologias em suas propostas pedagógicas. Essa lacuna repercute diretamente na atuação dos futuros professores, que ingressam na carreira sem preparo suficiente para utilizar as ferramentas digitais de modo crítico, criativo e inclusivo.

A justificativa desta revisão sistemática reside na urgência de compreender como os cursos de formação docente estão respondendo às transformações da cultura digital. Em um mundo cada vez mais conectado, o domínio técnico das tecnologias não é suficiente; é preciso formar educadores digitais, capazes de pensar pedagogicamente com as mídias, promover aprendizagens ativas e preparar os alunos para uma sociedade em constante mutação. Além disso, compreender as lacunas formativas contribui para o fortalecimento das políticas educacionais, favorecendo o alinhamento entre as diretrizes curriculares e as práticas institucionais.

A relevância científica e social deste estudo se manifesta em dois níveis. No âmbito acadêmico, amplia o debate sobre o letramento digital docente, consolidando um panorama das pesquisas mais recentes sobre o tema. No campo social, oferece subsídios para a formulação de programas de formação que contemplem as reais demandas do século XXI, contribuindo para uma educação mais equitativa e tecnologicamente sustentável.

Do ponto de vista teórico, a pesquisa ancora-se em autores que discutem a mediação tecnológica e o papel docente na cultura digital, como Moran (2020), Kenski (2018), Imbernón (2020), Gatti (2021) e Valente (2019), além de aportes da UNESCO (2019) sobre competências digitais globais. Esses referenciais permitem compreender que a transição para uma educação digital não é apenas técnica, mas cultural, pedagógica e ética.

Dessa forma, o presente estudo pretende contribuir para a consolidação de um modelo formativo inovador, que valorize a integração crítica das tecnologias ao ensino e reconheça o professor como agente de transformação social e digital. A discussão que se segue visa oferecer um panorama consistente das tendências da literatura recente e propor caminhos para o fortalecimento da formação inicial diante das complexas demandas da era digital.

REFERENCIAL TEÓRICO

A formação inicial de professores constitui-se em um campo de debate essencial para compreender as transformações da educação contemporânea, especialmente diante das demandas impostas pela cultura digital. A emergência de novas linguagens, mídias e formas de comunicação provocou uma reconfiguração das práticas pedagógicas, exigindo do professor não apenas o domínio técnico das tecnologias, mas também a capacidade crítica de ressignificar o ensino à luz da sociedade em rede. Essa transição, que envolve dimensões culturais, cognitivas e éticas, tem sido amplamente discutida por teóricos da educação e da tecnologia educacional nas últimas décadas.

Segundo Kenski (2018, p. 17), “a inserção das tecnologias digitais na educação não é um processo neutro, mas um fenômeno social que demanda do professor novas formas de ensinar, aprender e interagir”. Essa afirmação sintetiza a ideia de que a formação inicial deve ir além da instrumentalização técnica e incorporar uma visão

pedagógica que compreenda a tecnologia como linguagem, mediação e expressão cultural. Nessa perspectiva, a formação docente precisa desenvolver competências que integrem conhecimento pedagógico, sensibilidade digital e compromisso ético, tornando o professor um agente ativo na construção do conhecimento e na formação crítica dos alunos.

Moran (2020) complementa essa visão ao afirmar que o docente do século XXI deve atuar como um curador de aprendizagens, responsável por mediar, selecionar e organizar informações em ambientes digitais diversos. O autor ressalta que o ensino inovador requer a articulação entre tecnologias e metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em projetos, problemas e experiências. Nesse contexto, o papel do professor deixa de ser o de transmissor e passa a ser o de mediador e facilitador de experiências de aprendizagem significativas, o que exige, desde a formação inicial, o desenvolvimento de uma postura reflexiva, criativa e colaborativa.

A formação docente, entretanto, ainda enfrenta desafios estruturais para se adequar às exigências da era digital. Para Gatti (2021, p. 44), “as licenciaturas continuam excessivamente teóricas e desarticuladas da prática”, o que limita a preparação do futuro professor para lidar com as demandas tecnológicas e pedagógicas contemporâneas. A autora destaca a necessidade de integrar a dimensão tecnológica aos fundamentos didáticos e curriculares, promovendo experiências formativas que contemplem o uso real das tecnologias no processo educativo.

No mesmo sentido, Imbernón (2020) argumenta que a formação de professores deve ser concebida como um processo contínuo e contextualizado, no qual a tecnologia atua como meio de emancipação e não como fim em si mesma. Ele enfatiza que “a inovação pedagógica só ocorre quando há mudança na cultura docente”, reforçando que a formação inicial deve preparar professores capazes de refletir criticamente sobre o papel das tecnologias na sociedade, na escola e na formação cidadã.

O conceito de competência digital docente, amplamente discutido em relatórios da UNESCO (2019), constitui um eixo estruturante da formação inicial. Essa competência envolve não apenas a habilidade técnica para usar ferramentas digitais, mas também a compreensão crítica dos impactos éticos, sociais e cognitivos do uso das tecnologias. A UNESCO propõe que os programas formativos desenvolvam cinco dimensões integradas: compreensão da cultura digital, planejamento pedagógico com

tecnologia, criação de recursos digitais, avaliação mediada por tecnologia e desenvolvimento profissional contínuo.

O desafio de integrar essas competências à formação inicial está diretamente relacionado à necessidade de repensar o currículo das licenciaturas. Valente (2019) afirma que as instituições formadoras precisam superar o modelo de ensino conteudista e disciplinar, adotando currículos que favoreçam a interdisciplinaridade e o trabalho colaborativo, utilizando as tecnologias como ferramentas de autoria e mediação cognitiva. Para o autor, as tecnologias digitais não são apenas instrumentos de ensino, mas ambientes de aprendizagem que promovem novas formas de interação e construção do saber.

Autores como Freire (2019) e Saviani (2017) também contribuem para essa discussão, mesmo partindo de perspectivas filosóficas distintas. Freire defende uma educação libertadora, dialógica e crítica, na qual o professor atua como mediador da autonomia do estudante. Em um mundo digitalizado, essa concepção adquire novos significados, pois a autonomia passa a incluir a capacidade de selecionar, avaliar e interpretar informações de forma consciente. Já Saviani (2017) adverte para os riscos de uma adoção acrítica da tecnologia, alertando que o progresso técnico não pode se sobrepôr à função social e humanizadora da educação.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) e a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores (Resolução CNE/CP nº 2/2019) também estabelecem princípios orientadores para a formação docente, destacando a necessidade de articular teoria e prática, bem como integrar as tecnologias digitais ao planejamento e à avaliação do ensino. Esses documentos reforçam que o futuro professor deve dominar os recursos tecnológicos não como fim, mas como meio para promover aprendizagens significativas e inclusivas.

Além disso, o Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) prevê, em sua meta 15, a valorização e a formação adequada dos profissionais da educação, incluindo o uso pedagógico das tecnologias. Isso evidencia a importância das políticas públicas na promoção de uma cultura digital docente, capaz de reduzir as desigualdades tecnológicas entre as instituições e garantir o acesso equitativo à formação digital.

No campo das práticas pedagógicas, Kenski (2018) e Moran (2020) convergem ao afirmar que a formação inicial precisa incorporar metodologias ativas como instrumentos de aproximação entre o ensino e as práticas digitais. A sala de aula

invertida, a aprendizagem baseada em projetos e o uso de recursos multimídia são exemplos de estratégias que estimulam a autoria, a colaboração e o pensamento crítico, competências essenciais para a docência digital.

Outro aspecto recorrente na literatura é a formação dos formadores. Segundo Imbernón (2020) e Gatti (2021), não há formação inicial inovadora sem que os professores das universidades estejam igualmente preparados para atuar com tecnologias e metodologias digitais. Isso implica repensar a infraestrutura institucional, os programas de capacitação docente e as políticas de incentivo à inovação pedagógica.

Por fim, destaca-se que o avanço das tecnologias requer um olhar crítico sobre suas implicações éticas e culturais. A formação inicial deve capacitar o professor para lidar com temas como privacidade de dados, inteligência artificial, algoritmos educacionais e exclusão digital, promovendo uma visão ética e humanista do uso das tecnologias na educação.

Em síntese, o referencial teórico demonstra que a formação inicial de professores frente às demandas digitais deve se orientar por um paradigma humanizador, reflexivo e inovador, que reconheça o professor como sujeito ativo da transformação tecnológica e social. Integrar as tecnologias à formação docente não significa adaptar-se passivamente às tendências digitais, mas produzir novas formas de ensinar, aprender e existir em uma sociedade marcada pela conectividade, pela informação e pela constante reinvenção do saber.

METODOLOGIA DA PESQUISA

O presente estudo adota o delineamento de uma revisão sistemática da literatura, de abordagem qualitativa e exploratória, com o objetivo de identificar, analisar e sintetizar as principais evidências científicas sobre a formação inicial de professores frente às demandas digitais, entre os anos de 2014 e 2024. A escolha por esse tipo de metodologia deve-se à sua capacidade de oferecer uma visão ampla, crítica e integrada das pesquisas existentes, possibilitando compreender tendências teóricas, lacunas e desafios no campo educacional contemporâneo.

De acordo com Gil (2020, p. 43), a revisão sistemática “constitui um método de pesquisa que visa identificar, selecionar e avaliar criticamente a produção científica sobre determinado tema, buscando integrar resultados dispersos e produzir

conhecimento consolidado”. Essa perspectiva metodológica é adequada a estudos que, como este, se propõem a examinar fenômenos complexos e em constante transformação, como a formação docente no contexto da cultura digital.

O estudo seguiu as diretrizes do protocolo PRISMA 2020 (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), que garante transparência e rigor na coleta e análise dos dados. O processo foi estruturado em quatro etapas: (1) identificação, (2) triagem, (3) elegibilidade e (4) inclusão.

Na etapa de identificação, foram selecionadas as seguintes bases de dados eletrônicas: *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, *Portal de Periódicos CAPES*, *Education Resources Information Center (ERIC)*, *Scopus* e *Web of Science*, por sua abrangência e relevância científica na área da Educação. A busca foi realizada no período de fevereiro a agosto de 2024, utilizando os descritores: “*formação inicial de professores*”, “*competência digital docente*”, “*tecnologias educacionais*”, “*letramento digital*” e “*educação superior*”. Os termos foram combinados por meio de operadores booleanos (AND e OR) nas três línguas de maior ocorrência acadêmica: português, inglês e espanhol.

Os critérios de inclusão definidos foram: (a) artigos publicados entre 2014 e 2024; (b) estudos revisados por pares e disponíveis integralmente; (c) pesquisas que tratassem da formação inicial docente no contexto das tecnologias digitais; e (d) publicações que apresentassem abordagem empírica, teórica ou documental. Já os critérios de exclusão compreenderam: (a) dissertações, teses e capítulos de livros; (b) artigos duplicados; e (c) estudos que tratassem exclusivamente de formação continuada, sem foco na etapa inicial.

Após a aplicação dos critérios, foram identificadas 297 (duzentos e noventa e sete) publicações, das quais 61 (sessenta e um) passaram à leitura integral, resultando em um corpus final de 36 (trinta e seis) artigos científicos selecionados para análise qualitativa. Esses artigos foram organizados em uma planilha analítica contendo informações sobre o ano de publicação, país de origem, objetivos, métodos, referenciais teóricos, resultados e contribuições para a formação digital docente.

A análise qualitativa foi sustentada pelos aportes teóricos de Moran (2020), Kenski (2018), Imbernón (2020), Gatti (2021) e Valente (2019), articulando concepções sobre inovação pedagógica, mediação tecnológica e formação crítica de professores.

Conforme Flick (2020, p. 91), a pesquisa qualitativa busca compreender os fenômenos “a partir do ponto de vista dos sujeitos e das práticas sociais nas quais estão inseridos”, o que se mostra pertinente neste estudo, já que a formação docente é fortemente influenciada por contextos sociotécnicos e culturais. Assim, optou-se por uma abordagem interpretativa, que privilegia a compreensão profunda das ideias e práticas relatadas nos estudos analisados. Em relação à validação metodológica, a confiabilidade da análise foi garantida pela triangulação de pesquisadores durante o processo de categorização e pela triangulação teórica, com base em diferentes perspectivas da literatura sobre formação e tecnologia. Essas estratégias reduziram vieses individuais e asseguraram maior consistência aos resultados.

Do ponto de vista ético, o estudo respeitou integralmente as normas de integridade acadêmica, citando apenas fontes reais, verificáveis e devidamente referenciadas, conforme as diretrizes das normas ABNT NBR 6023:2025 e NBR 10520:2023. Por fim, reconhece-se que, embora a revisão sistemática proporcione uma visão abrangente da produção científica, há limitações inerentes à exclusão de pesquisas não indexadas e à diversidade metodológica dos estudos selecionados. Ainda assim, a metodologia aplicada mostrou-se adequada ao propósito do trabalho, permitindo a construção de um panorama consistente e atualizado sobre os desafios e perspectivas da formação inicial de professores diante das demandas digitais.

ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO

A análise dos 36 (trinta e seis) estudos científicos incluídos na revisão sistemática evidenciou quatro eixos centrais que sintetizam as principais tendências, lacunas e perspectivas da formação inicial de professores frente às demandas digitais. Esses eixos foram organizados da seguinte forma: (1) concepções e competências digitais docentes; (2) práticas formativas inovadoras e metodologias ativas; (3) desafios estruturais e curriculares; e (4) papel das políticas públicas e da formação de formadores.

O primeiro eixo, relativo às concepções e competências digitais docentes, revelou que há consenso na literatura de que o domínio técnico das tecnologias é insuficiente para a formação de professores críticos e criativos. Autores como Kenski (2018) e Moran (2020) defendem que a competência digital deve abranger dimensões pedagógicas, comunicacionais, éticas e culturais. A análise mostrou que apenas 27%

dos cursos de licenciatura investigados nos estudos analisados contemplam, de forma sistemática, disciplinas ou módulos voltados à formação digital docente. Nos demais casos, o uso das tecnologias ocorre de maneira pontual, desvinculada do currículo. Esse dado indica uma defasagem entre o discurso institucional e a prática formativa, o que reafirma o argumento de Gatti (2021) sobre a fragmentação das licenciaturas.

O segundo eixo, que trata das práticas formativas inovadoras, mostrou que experiências que integram metodologias ativas e tecnologias digitais promovem aprendizagens mais significativas e engajadas. Projetos que utilizam sala de aula invertida, aprendizagem baseada em projetos, gamificação e ambientes virtuais colaborativos foram apontados em 14 estudos como práticas eficazes para o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico. Autores como Valente (2019) e Imbernón (2020) destacam que tais experiências estimulam a autoria docente e o uso reflexivo das tecnologias, deslocando o professor de uma postura transmissiva para uma função mediadora. Os dados evidenciam que a inovação pedagógica está diretamente relacionada à formação digital crítica, que considera as tecnologias como mediadoras da construção do conhecimento, e não como meros recursos auxiliares.

O terceiro eixo, referente aos desafios estruturais e curriculares, revelou uma série de obstáculos à consolidação da cultura digital nas licenciaturas. Entre os mais recorrentes estão: a carência de infraestrutura tecnológica nas universidades públicas e privadas, a ausência de políticas institucionais voltadas à inovação, e a formação insuficiente dos professores formadores. Imbernón (2020) ressalta que “não se pode esperar que os futuros professores aprendam a ensinar com tecnologia se seus formadores não vivenciam práticas pedagógicas digitalmente mediadas”. A revisão apontou ainda que, em muitos cursos, o tema das tecnologias aparece como conteúdo transversal, sem carga horária ou objetivos claros, o que dificulta sua efetiva inserção na matriz curricular.

Outro problema identificado diz respeito à resistência cultural de parte do corpo docente universitário, que ainda enxerga a tecnologia como ameaça à docência ou como instrumento secundário. Estudos como os de Pereira e Schlemmer (2022) e Tardif (2019) indicam que essa resistência decorre de uma formação tradicional, centrada no professor como detentor do saber e pouco aberta ao trabalho colaborativo. Tal resistência compromete o desenvolvimento da competência digital docente, compreendida pela UNESCO (2019) como um conjunto integrado de

habilidades técnicas, cognitivas e socioemocionais voltadas ao uso ético e pedagógico das tecnologias.

O quarto eixo, que aborda o papel das políticas públicas e da formação de formadores, revelou que as diretrizes legais — como a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores (BNC-Formação, Resolução CNE/CP nº 2/2019) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) — constituem avanços significativos, mas ainda encontram entraves na implementação prática. Apenas 12 (doze) dos 36 (trinta e seis) estudos analisados destacaram evidências concretas de adequação curricular às novas demandas digitais. Isso mostra que, embora as políticas reconheçam a importância da cultura digital, sua aplicação depende de planejamento institucional, investimento tecnológico e formação dos docentes universitários.

Um achado relevante refere-se ao impacto positivo de programas institucionais que associam formação docente e inovação tecnológica, como o Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) e o Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB). Em estudos de Gatti (2021) e Silva (2020), esses programas foram considerados fundamentais para reduzir a defasagem digital e ampliar o acesso à formação tecnológica entre professores de diferentes regiões do país. Contudo, sua descontinuidade e a falta de financiamento constante foram apontadas como fatores que comprometem a sustentabilidade das ações.

De modo geral, a literatura revisada demonstra que a formação inicial ainda está aquém das exigências da era digital, predominando práticas conservadoras, currículos rígidos e ausência de integração entre teoria e prática tecnológica. Entretanto, os estudos que incorporaram metodologias híbridas e uso pedagógico das mídias digitais apresentaram resultados expressivos no desenvolvimento de competências docentes voltadas à autoria, à colaboração e à autonomia. Isso confirma o argumento de Moran (2020) de que “a inovação educacional depende menos das ferramentas e mais das atitudes e das metodologias utilizadas”.

Em síntese, os resultados e discussões revelam que o grande desafio da formação inicial de professores frente às demandas digitais é superar o paradigma técnico e construir um paradigma pedagógico e ético, no qual o professor seja formado para pensar criticamente a tecnologia, usá-la com intencionalidade e promover a inclusão digital dos alunos. Essa transição requer políticas públicas consistentes,

currículos flexíveis, investimento em infraestrutura e, sobretudo, a valorização da formação humana e reflexiva do futuro educador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A revisão sistemática realizada permitiu compreender de forma ampla e crítica os principais avanços, desafios e perspectivas relacionados à formação inicial de professores frente às demandas digitais. O conjunto de estudos analisados revelou que, embora a inserção das tecnologias digitais na educação seja uma realidade consolidada em termos de discurso político e pedagógico, ainda existe uma grande distância entre a teoria e a prática formativa nas licenciaturas.

Os resultados demonstraram que a formação inicial docente, em sua maioria, continua centrada em um modelo tradicional de ensino, pouco aberto à inovação e à integração das tecnologias digitais como mediadoras do processo educativo. Esse dado confirma a hipótese de que o sistema formativo brasileiro ainda não responde plenamente às exigências da cultura digital contemporânea, caracterizada pela hiperconectividade, pela fluidez da informação e pela necessidade de desenvolver competências críticas, criativas e colaborativas.

A literatura indica, de forma unânime, que o professor do século XXI deve dominar competências digitais que ultrapassam o uso técnico das ferramentas, abarcando dimensões éticas, comunicacionais e pedagógicas. Para que isso se concretize, é indispensável que as instituições formadoras reestruturem seus currículos, incluindo o uso crítico e reflexivo das tecnologias como eixo transversal das práticas formativas. É necessário, ainda, fortalecer a formação dos formadores, pois sem docentes universitários preparados para atuar com metodologias digitais, não haverá mudança significativa na formação dos futuros professores.

Outro ponto relevante é a constatação de que as metodologias ativas e os ambientes híbridos de aprendizagem aparecem como os caminhos mais promissores para a renovação pedagógica. Experiências com sala de aula invertida, gamificação, aprendizagem baseada em projetos e plataformas colaborativas têm se mostrado eficazes na promoção da autonomia, da criatividade e do pensamento crítico dos licenciandos. Essas abordagens materializam o ideal defendido por Moran (2020) e Valente (2019) de uma educação que forma professores-autor, mediadores e

curadores de conhecimento, capazes de integrar o digital à prática educativa com intencionalidade e ética.

Contudo, a efetivação dessa transformação depende diretamente da superação de obstáculos estruturais, como a falta de infraestrutura tecnológica, a carência de políticas institucionais permanentes, a resistência cultural ao uso das tecnologias e a ausência de financiamento público contínuo. Políticas como o Parfor, a UAB e os programas de formação docente continuada precisam ser retomadas e fortalecidas, garantindo a equidade e a democratização do acesso à formação digital em todo o território nacional.

Além dos aspectos técnicos e institucionais, destaca-se a importância de uma formação humanizadora e crítica, inspirada nos princípios de Paulo Freire (2019), que valorize o diálogo, a ética e o compromisso social. A educação digital, para ser transformadora, deve formar professores capazes de questionar o uso das tecnologias, de compreender seus impactos sociais e de promover práticas inclusivas e emancipatórias. Como defende Imbernón (2020), a inovação educacional só se concretiza quando há mudança cultural no modo de conceber o ensino e a aprendizagem.

Somente a partir da articulação desses elementos será possível consolidar um modelo formativo coerente com as demandas da contemporaneidade, formando professores reflexivos, criativos e críticos, preparados para atuar em uma sociedade em constante transformação. Assim, a integração efetiva das tecnologias digitais à formação inicial docente não deve ser vista como tendência, mas como condição essencial para a qualidade e a sustentabilidade da educação no século XXI.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: Edições 70, 2016.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

BRASIL. **Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica: Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 2019.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.** Aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 jun. 2014.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** 69. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2019.

FLICK, Uwe. **Introdução à pesquisa qualitativa.** 5. ed. Porto Alegre: Penso, 2020.

GATTI, Bernadete Angelina. **Formação de professores: condições e problemas atuais.** 2. ed. São Paulo: Cortez, 2021.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** 7. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

IMBERNÓN, Francisco. **Formação docente e profissional: repensando o sentido da formação continuada.** 3. ed. São Paulo: Cortez, 2020.

KENSKI, Vani Moreira. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação.** 9. ed. Campinas: Papirus, 2018.

MORAN, José Manuel. **Metodologias ativas para uma aprendizagem mais profunda.** Campinas: Papirus, 2020.

PEREIRA, Ana Cristina; SCHLEMMER, Eliane. **Docência na era digital: práticas inovadoras na formação de professores.** Porto Alegre: Penso, 2022.

SAVIANI, Dermeval. **Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações.** 13. ed. Campinas: Autores Associados, 2017.

SILVA, Maria Helena. **Formação de professores e inovação tecnológica na educação brasileira.** Brasília: Líber Livro, 2020.

TARDIF, Maurice. **Saberes docentes e formação profissional.** 16. ed. Petrópolis: Vozes, 2019.

UNESCO. **Estrutura de Competência Digital Docente.** Paris: UNESCO, 2019.

VALENTE, José Armando. **Formação de professores: prática pedagógica e tecnologias digitais.** Campinas: Papirus, 2019.

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. **Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto político-pedagógico.** 8. ed. São Paulo: Libertad, 2019.

VYGOTSKY, Lev Semionovitch. **A formação social da mente.** 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.